

**Revue des Sciences humaines
et sociales, Lettres, Langues et
Civilisations**

**ISSN
(E) 2958-2814
(P) 3006-306X**

Volume 3, Numéro 2, Tome 2, Mars 2025

**Université Alassane Ouattara
UFR Communication Milieu et Société**

revue.akiri-uao.org

ISSN-L: **2958-2814**

ISSN-P: **3006-306X**

DOI: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri>

Site web: <https://revue.akiri-uao.org/>

E-mail : revueakiri@gmail.com

Editeur

UFR Communication, Milieu et Société

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

ISSN-L: **2958-2814**

ISSN-P: **3006-306X**

INDEXATIONS INTERNATIONALES

Pour toutes informations sur l'indexation internationale de la revue *AKIRI*, consultez les bases de données ci-dessous :

auré HAL
accès aux données
de référence de HAL

<https://aurehal.archives-ouvertes.fr/journal/read/id/398946>

Mirabel
“(RE) CUEILLIR
LES SAVOIRS”

<https://reseau-mirabel.info/revue/15150/Akiri>

<http://sifactor.com/passport.php?id=23334>

ORCID

<https://orcid.org/0009-0002-6794-1377>

**Academic
Resource
Index**
ResearchBib

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2958-2814>

AJOL
AFRICAN JOURNALS ONLINE

<https://www.ajol.info/index.php/akiri>

IPIndexing
Indexing Portal

[https://ipindexing.com/journal-details/AKIRI-\(Revue-des-sciences-humaines-et-sociales-lettres-langues-et-civilisations\)/2360](https://ipindexing.com/journal-details/AKIRI-(Revue-des-sciences-humaines-et-sociales-lettres-langues-et-civilisations)/2360)

DRJI

<https://olddrji.lbp.world/IndexingCertificate.aspx?jid=14086>

SJIF 2024 : 5.214

REVUE ELECTRONIQUE

ISSN-L: 2958-2814

ISSN-P: 3006-306X

AKIRI

Revue Scientifique des Sciences humaines et sociales, Lettres, Langues et Civilisations

E-ISSN 2958-2814 (Online ou en Ligne)

I-ISSN 3006-306X (Print ou imprimé)

Equipe Editoriale

Coordinateur Général : BRINDOUMI Kouamé Atta Jacob

Directeur de publication : MAMADOU Bamba

Rédacteur en chef : KONE Kiyali

Chargé de diffusion et de marketing : KONE Kpassigué Gilbert

Webmaster : KOUAKOU Kouadio Sanguen

Comité Scientifique

SEKOU Bamba, Directeur de recherches, IHAAA, Université Félix Houphouët-Boigny

OUATTARA Tiona, Directeur de recherches, IHAAA, Université Félix Houphouët-Boigny

LATTE Egue Jean-Michel, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara

FAYE Ousseynou, Professeur titulaire, Université Cheick Anta Diop

GOMGNIMBOU Moustapha, Directeur de recherches, CNRST,

ALLOU Kouamé René, Professeur titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny

KAMATE Banhouman André, Professeur titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny

ASSI-KAUDJHIS Joseph Pierre, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara

SANGARE Abou, Professeur titulaire, Université Peleforo Gbon Coulibaly

SANGARE Souleymane, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara

CAMARA Moritié, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara

COULIBALY Amara, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara

NGAMOUNTSIKA Edouard, Professeur titulaire, Université Marien N'gouabi de Brazzaville

KOUASSI Kouakou Siméon, Professeur titulaire, Université de San-Pedro

BATCHANA Essohanam, Professeur titulaire, Université de Lomé

N'SONSSISA Auguste, Professeur titulaire, Université Marien N'gouabi de Brazzaville

DEDOMON Claude, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara

BAMBA Mamadou, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara

NGUE Emmanuel, Maître de conférences, Université de Yaoundé I

N'GUESSAN Mahomed Boubacar, Professeur titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny

BA Idrissa, Professeur titulaire, Université Cheick Anta Diop

KAMARA Adama, Maître de conférences, Université Alassane Ouattara

SARR Nissire Mouhamadou, Maître de conférences, Université Cheick Anta Diop

ALLABA Djama Ignace, Maître de conférences, Université Félix Houphouët-Boigny

DIARRASSOUBA Bazoumana, Maître de conférences, Université Alassane Ouattara

TOPPE Eckra Lath, Maître de conférences, Université Alassane Ouattara

M'BRA Kouakou Désiré, Maître de conférences, Université Alassane Ouattara

Comité de Lecture

BATCHANA Essohanam, Professeur titulaire, Université de Lomé
 N'SONSSISA Auguste, Professeur titulaire, Marien N'gouabi de Brazzaville
 CAMARA Moritié, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara
 FAYE Ousseynou, Professeur titulaire, Université Cheick Anta Diop
 BA Idrissa, Maître de conférences, Université Cheick Anta Diop
 BAMBA Mamadou, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara
 SARR Nissire Mouhamadou, Maître de conférences, Université Cheick Anta Diop
 GOMGNIMBOU Moustapha, Directeur de recherches,
 DEDOMON Claude, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara
 BRINDOUMI Atta Kouamé Jacob, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara
 DIARRASOUBA Bazoumana, Maître de conférences, Université Alassane Ouattara
 ALABA Djama Ignace, Maître de conférences, Université Alassane Ouattara
 DEDE Jean Charles, Maître-Assistant, Université Alassane Ouattara
 BAMBA Abdoulaye, Maître de conférences, Université Félix Houphouët-Boigny
 BAKAYOKO Mamadou, Maître de conférences, Université Alassane Ouattara
 SANOGO Lamine Mamadou, Directeur de recherches, CNRST, Ouagadougou
 GOMA-THETHET Roval, Maître-Assistant, Université Marien N'gouabi de Brazzaville
 GBOCHO Roselyne, Maître-Assistante, Université Alassane Ouattara
 SEKA Jean-Baptiste, Maître-Assistant, Université Lorognon Guédé,
 SANOGO Tiantio, Maître-Assistante, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action
 Culturelle
 ETTIEN N'doua Etienne, Maître-Assistant, Université Félix Houphouët-Boigny
 DJIGBE Sidjé Edwige Françoise, Maître-Assistante, Université Alassane Ouattara
 YAO Elisabeth, Maître-Assistante, Université Alassane Ouattara

Comité de rédaction

N'SONSSISA Auguste, Professeur titulaire, Marien N'gouabi de Brazzaville
 KONÉ Kpassigué Gilbert, Maître-Assistant, Histoire, Université Alassane Ouattara
 KONÉ Kiyali, Maître-Assistant, Histoire, Université Péléforo Gon Coulibaly
 BAKAYOKO Mamadou, Maître de Conférences, Philosophie, Université Alassane Ouattara
 OULAI Jean-Claude, Professeur titulaire, Communication, Université Alassane Ouattara
 MAMADOU Bamba, Maître-Assistant, Histoire, Université Alassane Ouattara
 TOPPE Eckra Lath, Maître de Conférences, Etudes Germaniques, Université Alassane
 Ouattara,
 ALLABA Djama Ignace, Maître de Conférences, Etudes Germaniques, Université Félix
 Houphouët-Boigny,
 KONAN Koffi Syntor, Maître de Conférences, Espagnol, Université Alassane Ouattara
 SIDIBÉ Moussa, Maître-Assistant, Lettres Modernes, Université Alassane Ouattara
 ASSUÉ Yao Jean-Aimé, Maître de Conférences, Géographie, Université Alassane Ouattara
 KAZON Diescieu Aubin Sylvère, Maître de Conférences, Criminologie, Université Félix
 Houphouët-Boigny
 MEITÉ Ben Soualiou, Maître de Conférences, Histoire, Université Félix Houphouët-Boigny
 BALDÉ Yoro Mamadou, Assistant, FASTEF, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
 MAWA Miraille-Clémence, Chargée de cours, Université de Bamenda

Contacts

Site web: <https://revue.akiri-uao.org/>

E-mail : revueakiri@gmail.com

Tél. : + 225 0748045267 / 0708399420/ 0707371291

Indexations internationales :

Auré HAL : <https://aurehal.archives-ouvertes.fr/journal/read/id/398946>

Mir@bel : <https://reseau-mirabel.info/revue/15150/Akiri>

Sjifactor: <http://sjifactor.com/passport.php?id=23334>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6794-1377>

AJOL: <https://www.ajol.info/index.php/akiri>

IPIndexing: [https://ipindexing.com/journal-details/AKIRI-\(Revue-des-sciences-humaines-et-sociales,-lettres,-langues-et-civilisations\)/2360](https://ipindexing.com/journal-details/AKIRI-(Revue-des-sciences-humaines-et-sociales,-lettres,-langues-et-civilisations)/2360)

DRJI: <https://olddrjilbp.world/IndexingCertificate.aspx?id=14086>

ISSN-L: 2958-2814

ISSN-P: 3006-306X

PRESENTATION DE LA REVUE AKIRI

Dans un environnement marqué par la croissance, sans cesse, des productions scientifiques, la diffusion et la promotion des acquis de la recherche deviennent un impératif pour les acteurs du monde scientifique. Perçues comme un patrimoine, un héritage à léguer aux générations futures, les productions scientifiques doivent briser les barrières et les frontières afin d'être facilement accessibles à tous.

Ainsi, s'inscrivant dans la dynamique du temps et de l'espace, la revue « **AKIRI** » se présente comme un outil de promotion et de diffusion des résultats des recherches des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités et de centres de recherches de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Ce faisant, elle permettra aux enseignants-chercheurs et chercheurs de s'ouvrir davantage sur le monde extérieur à travers la diffusion de leurs productions intellectuelles et scientifiques.

AKIRI est une revue à parution trimestrielle de l'Unité de Formation et de Recherches (UFR) : Communication, Milieu et Société (CMS) de l'Université Alassane Ouattara. Elle publie les articles dans le domaine des Sciences humaines et sociales, Lettres, Langues et Civilisations. Sans toutefois être fermée, cette revue privilégie les contributions originales et pertinentes. Les textes doivent tenir compte de l'évolution des disciplines couvertes et respecter la ligne éditoriale de la revue. Ils doivent en outre être originaux et n'avoir pas fait l'objet d'une acceptation pour publication dans une autre revue à comité de lecture.

PROTOCOLE DE REDACTION DE LA REVUE AKIRI

La revue *AKIRI* n'accepte que des articles inédits et originaux dans diverses langues notamment en allemand, en anglais, en espagnol et en Français. Le manuscrit est remis à deux instructeurs, choisis en fonction de leurs compétences dans la discipline. Le secrétariat de la rédaction communique aux auteurs les observations formulées par le comité de lecture ainsi qu'une copie du rapport, si cela est nécessaire. Dans le cas où la publication de l'article est acceptée avec révisions, l'auteur dispose alors d'un délai raisonnable pour remettre la version définitive de son texte au secrétariat de la revue

Structure générale de l'article :

Le projet d'article doit être envoyé sous la forme d'un document Word, police Times New Roman, taille 12 et interligne 1,5 pour le corps de texte (sauf les notes de bas de page qui ont la taille 10 et les citations en retrait de 2 cm à gauche et à droite qui sont présentées en taille 11 avec interligne 1 ou simple). Le texte doit être justifié et ne doit pas excéder 18 pages. Le manuscrit doit comporter une introduction, un développement articulé, une conclusion et une bibliographie.

Présentation de l'article :

- Le titre de l'article (15 mots maximum) doit être clair et concis. De taille 14 pts gras, il doit être centré.
- Juste après le titre, l'auteur doit mentionner son identité (Prénom et NOM en gras et en taille 12), ses adresses (institution, e-mail, pays et téléphones en italique et en taille 11)
- Le résumé (200 mots au maximum) présenté en taille 10 pts ne doit pas être une reproduction de la conclusion du manuscrit. Il est donné à la fois en français et en anglais (abstract). Les mots-clés (05 au maximum, taille 10pts) sont donnés en français et en anglais (key words)
- Le texte doit être subdivisé selon le système décimal et ne doit pas dépasser 3 niveaux exemples : (1. - 1.1. - 1.2. ; 2. - 2.1. -2.2. - 2.3. - 3. - 3.1. - 3.2. etc.)
- Les références des citations sont intégrées au texte comme suit : (L'initial du prénom suivi d'un point, nom de l'auteur avec l'initiale en majuscule, année de publication suivie de deux points, page à laquelle l'information a été prise). Ex : (A. Kouadio, 2000 : 15).
- La pagination en chiffre arabe apparait en haut de page et centrée.
- Les citations courtes de 3 lignes au plus sont mises en guillemet français («... »), mais sans italique.

N.B. : Les caractères majuscules doivent être accentués. Exemple : État, À partir de ...

Références bibliographiques

Ne sont utilisées dans la bibliographie que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, zone titre, lieu de publication, zone éditeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté entre guillemets et celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une presse écrite est présenté en italique. Dans la zone éditeur, on indique la maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{nde} éd.).

Les références des sources d'archives, des sources orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

- Pour les sources orales, réaliser un tableau dont les colonnes comportent un numéro d'ordre, nom et prénoms des informateurs, la date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, son âge ou sa date de naissance et les principaux thèmes abordés au cours des entretiens. Dans ce tableau, les noms des informateurs sont présentés en ordre alphabétique
- Pour les sources d'archives, il faut mentionner en toutes lettres, à la première occurrence, le lieu de conservation des documents suivi de l'abréviation entre parenthèses, la série et l'année. C'est l'abréviation qui est utilisée dans les occurrences suivantes :
Ex. : Abidjan, Archives nationales de Côte d'Ivoire (A.N.C.I), 1EE28, 1899.
- Pour les ouvrages, on note le NOM et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication, du nom de la société d'édition et du nombre de page.
Ex : LATTE Egue Jean-Michel, 2018, *L'histoire des Odzukru, peuple du sud de la Côte d'Ivoire, des origines au XIX^e siècle*, Paris, L'Harmattan, 252 p.
- Pour les périodiques, le NOM et le(s) prénom(s) de l'auteur sont suivis de l'année de la publication, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages.
Ex : BAMBA Mamadou, 2022, « Les Dafing dans l'évolution économique et socio-culturelle de Bouaké, 1878-1939 », *NZASSA*, N°8, p.361-372.

NB : Les articles sont la propriété de la revue.

SOMMAIRE

LANGUES, LETTRES ET CIVILISATIONS

Anglais

- 54. A Postmodern Gaze at Cultural Practices in Ngugi's The Black Hermit**
Yélian Constant AGUESSY, Panaewazibiou DADJA-TIOU &
N'kpé Pascal N'TCHA..... 845-867
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.54>

Espagnol

- 55. Beneficios de los huertos escolares para los educandos con discapacidad intelectual en Cuba**
Xiomara SÁNCHEZ VALDÉS, Sonia ALVAREZ PINEDA &
Ahmadou MAÏGA..... 868-883
doi : <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.55>

Lettres Modernes

- 56. Professeur Sê-Thou et les putschistes : panorama sur les coups d'État africains**
Yaoua Bio ADJOUANI..... 884-894
doi : <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.56>
- 57. Analyse sémantico-syntaxique du logo de la SN Citec**
Issouf BEREMWIDOUYOU..... 895-911
doi : <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.57>
- 58. Le soi dans l'œuvre d'Aimé-Noël NGWA-NGUEMA**
Clément MOUPOUMBOU..... 912-923
doi : <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.58>

COMMUNICATION, SCIENCES DU LANGAGE, ARTS ET PATRIMOINE

Sciences du langage et de la communication

- 59. Publicité des marques automobiles en Côte d'Ivoire sur Facebook en période de rentrée scolaire 2024-2025**
Ouliaouli Francine Christelle SANNE TIA..... 924-940
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.59>
- 60. Politiques linguistiques de la troisième république dans le système éducatif au Burkina Faso**
Koudtanga Christine OUÉDRAOGO..... 941-951
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.60>
- 61. Tribulations identitaires et marketing social en Côte d'Ivoire : vers une politique linguistique pluraliste**
Koffi Angelin KONAN & Tano Kouakou Frédéric MORIFIE..... 952-965
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.61>

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Histoire

- 62. Dynamique de l'occupation du sol de 1990 à 2020 dans le département de Keur Massar (Dakar, Sénégal)**
René Ndimag DIOUF, Daouda Bécaye NDIAYE, Honoré DACOSTA & Ansoumana BODIAN..... 966-979
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.62>
- 63. Histoire de l'adoption des noms baoulé-assabou par les Sénoufo-tagbana (première moitié du XVIIIe siècle-1899)**
Yalamoussa COULIBALY & Wayarga COULIBALY 980-995
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.63>
- 64. Aphrodite dans l'espace culturel de la Cyrénaïque pendant l'Antiquité**
Bara GUËYE & Sana BALDÉ..... 996-1012
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.64>
- 65. Les cantines scolaires ivoiriennes à l'ère des programmes intégrés de pérennisation de 1998 à nos jours**
Méa Innocent BROU 1013-1028
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.65>
- 66. Les relations entre Félix Houphouët-Boigny et Péléforo Gbon-Coulibaly, de 1944 à 1962**
Sidjè Françoise Edwige DJIGBE & Nibonténé Olivier SORO..... 1029-1040
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.66>
- 67. La situation financière des planteurs en Côte d'Ivoire pendant la période coloniale de 1880 à 1960**
DJE Yao Lopez 1041-1054
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.67>
- 68. La dissolution de la SODEFEL et le déclin de la filière maraichère à Ferkessédougou : dynamiques et ruptures (1991-2002)**
Dégnimani YEO & Jean-Jacques SERI..... 1055-1068
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.68>
- 69. Rumeurs et sermons au bas moyen âge : l'exemple des sermons de 1405 à la cour royale en France**
Kouassy Adoum Elie Sam-Francis N'da..... 1069-1084
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.69>

Géographie

- 70. Grossesse précoce et insertion de la jeune fille dans le département d'Adzopé (Côte d'Ivoire)**
Adou Jean Marc Le Thoi ADJI, Guy Matthieu Ettien AFFORO, One Enoc GUEDE, Dadja Zénobe ETTIEN & Joseph Pierre ASSI-KAUDJHIS..... 1085-1102
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.70>

- 71. Orpaillage et le facteur foncier dans la commune rurale de Fourou, Cercle de Kadiolo**
 Adama Dembélé, Mamadi Djiré, Boubacar Ousmane TOURE & Harouna Bagayoko 1103-1118
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.71>
- 72. Eaux usées domestiques et risques sanitaires au quartier Madou Sawa dans la ville de Soubré (Sud-ouest Côte d’Ivoire)**
 DRISSA Traoré 1119-1136
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.72>
- 73. Transport fluviomaritime à Ziguinchor (Sénégal) : un levier de désenclavement et de développement socioéconomique**
 Abdourahmane Mbade SENE & Adama FAYE..... 1137-1156
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.73>
- 74. Gestion des eaux usées et nuisances sanitaires au quartier Marcoussis à Ouagadougou (Burkina Faso)**
 Rihanata NANA, Mariam Myriam ZONGO DAMA & Yélézouomin Stéphane Corentin SOMÉ..... 1157-1172
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.74>
- 75. Les entraves au développement de la ville secondaire de Napié (région du Poro-Côte d’Ivoire)**
 Monhmon Adjaratou KONÉ, Kra Serge Vincent KOUADIO, N’Taho Élisabeth Juana GRIS & Anoh Blaise KACOU..... 1173-1186
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.75>
- 76. Impacts socioéconomiques et environnementaux de la construction autoroutière Anani-Port-Bouet à Moossou, Grand-Bassam (Côte d’Ivoire)**
 KOFFI Edoukou, YOHOU Kouteme Flore Elvire épouse ASSALE & MOUSSA Diakité..... 1187-1205
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.76>
- 77. Transmission intergénérationnelle de l’entrepreneuriat dans le secteur informel au Burkina Faso**
 Moussa Bougma & Tebkietta Alexandra Tapsoba..... 1206-1221
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.77>
- 78. Problématique de la migration et des phénomènes de radicalisation et d’extrémisme violent**
 Yacinthe Vidéou AGBADJAGAN & Yvette ONIBON DOUBOGAN..... 1222-1243
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.78>
- 79. Etude de la concentration du monoxyde de carbone et du dioxyde d’azote au niveau de la commune de Diass à partir des données du satellite sentinel-5 precursor**
 Saliou Mbacké FAYE & Mamadou FAYE..... 1244-1254
 doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.79>

Philosophie

- 80. Les répercussions sociales de la révolution médicale chez Claude Bernard**
TRA BI IRIÉ BERTRAND..... 1255-1268
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.80>
- 81. De l'écophilosophie à l'écocitoyenneté : ceinture verte et développement communautaire**
Bassa Jean-Marie KOMENAN..... 1269-1287
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.81>
- 82. Leadership africain et développement durable**
Berté YAYA..... 1288-1306
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.82>
- 83. Éducation à la citoyenneté et cohésion sociale**
Boureima SANA..... 1307-1320
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.83>
- 84. Bioéthique et gouvernance climatique en Afrique**
Kouassi Hermann SIALLOU..... 1321-1341
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.84>
- 85. Penser et Panser la crise de l'emploi avec Joseph Ki-Zerbo**
Yéo Tamagadènin Sarah..... 1342-1354
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.85>
- 86. Santé connectée et problématique de la confidentialité des données de santé en Afrique**
Zoukou Sabine SEKIA & Kouadio Victorien EKPO..... 1355-1368
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.86>

Anthropologie et sociologie

- 87. Pratiques thérapeutiques et Perception sociale des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) en milieu rural : cas de la localité de Kamidja (Centre Ouest Ivoirien)**
Modeste Konan Bah GNAMIEN..... 1369-1380
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.87>
- 88. Des usages sociaux du corps : le cas du « bizzi » en Côte d'Ivoire**
N'DA Roseline Gbocho 1381-1392
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.88>
- 89. Médias sociaux et stratégies de mobilisation dans la crise politico-sociale à Bamako**
Amidou SOGODOGO & Soumaïla OULALE..... 1393-1409
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.89>
- 90. Mobilités sous contraintes, perceptions sociales et stratégies de réappropriation des espaces déguerpis à Abidjan**
MEITE Youssouf & Sylvestre TCHAN BI..... 1410-1427
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.90>

- 91. Système de communication du centre transtufion sanguine et pratique du don de sang à Bouaké**
Adjoua Rachelle KOUADIO..... 1428-1441
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.91>
- 92. Les enfants de la rue à Lomé (Togo) : Parcours et réalités quotidiennes**
Ablavi Esseyram GOGOLI..... 1442-1457
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.92>
- 93. Les politiques publiques d'autonomisation des paysans de Kovie au Togo à l'épreuve de logiques des acteurs**
Solenko GNENDA 1458-1472
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.93>
- 94. La transformation du maïs comme levier de développement local : un modèle d'autonomisation et d'inclusion sociale des femmes et jeunes dans le département du Plateau au Bénin**
Missimahou Daniel NOUKPOZOUNKOU & Emilia Mawugnon AZALOU TINGBE..... 1473-1497
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.94>
- 95. Réseaux téléphoniques mobiles et vulnérabilité des consommateurs MTN / Orange Cameroun: analyse sociologique du phénomène d'arnaques**
Paulette Mappi Dzukou..... 1498-1516
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.95>
- 96. Croyances sociales et détournement des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Bouaké (Côte d'Ivoire)**
Bê Gbon Moussa COULIBALY & Claude Koré BALLY..... 1517-1532
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.96>
- 97. Les automobilistes et la Circulation au Cameroun : violence et agression routière**
Placide AKOA OWONA..... 1533-1552
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.97>
- 98. Acteur stratégique et agir stratégique dans des actions décoloniales du M.P.S.R.**
Patoin-Samba Juste Honoré OUÉDRAOGO..... 1553-1571
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.98>
- 99. La famille contemporaine à l'épreuve de la criminalité juvénile à Allada**
SOKOU Donatien..... 1572-1583
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.99>

Science de l'éducation

- 100. Comparaisons entre la fiche pédagogique du français langue seconde et le français langue étrangère. Importances, difficultés et perspectives du français langue seconde**
Sanodji Yonbel Abiathar & Djimrabei Mbaindo 1584-1595
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.100>
- 101. Accompagnement psychopédagogique des homosexuels dans les institutions éducatives en République du Bénin**
CHOGOLOU ODOUWO Guillaume Abiodoun 1596-1610
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.101>
- 102. Rapport à la contraception et grossesse en cours de scolarité chez les filles au Collège Moderne de Languibonou (Côte d'Ivoire)**
Amani Maxime YAO..... 1611-1621
doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.102>

Croyances sociales et détournement des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Bouaké (Côte d'Ivoire)

Bê Gbon Moussa COULIBALY

*Doctorant en Socioanthropologie des Organisations et du Travail,
Département d'Anthropologie et de Sociologie,
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire),
Email : couli.gbon@gmail.com*

&

Claude Koré BALLY

*Maître de Conférences,
Département d'Anthropologie et de Sociologie,
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire),
Email : ballyclaudekore@gmail.com*

Date de soumission : 15-02-2025

Date de publication : 31-03-2025

doi: <https://dx.doi.org/10.4314/akiri.v3i2.96>

Résumé

Cet article fait l'analyse, sous un prisme constructiviste, des déterminants de l'usage communautaire des ouvrages de drainage des eaux pluviales en milieu urbain. Les investigations, suivant une approche mixte, ont mobilisé techniques qualitatives (18 personnes ressources) et quantitatives (88 ménages). Les résultats présentent des ouvrages utilisés pour le rejet et l'évacuation des déchets liquides et solides. Ce détournement des ouvrages d'assainissement public résulte de croyances socialement construites et met en lumière une insuffisance d'éducation des communautés à l'utilisation du patrimoine public.

Mots clés : assainissement, croyances sociales, éducation à l'assainissement, ouvrage de drainage, déchets urbains

Social beliefs and misuse of rainwater drainage facilities in Bouaké (Côte d'Ivoire)

Abstract

This article uses a constructivist approach to analyze the determinants of community use of rainwater drainage infrastructure in urban areas. Using a mixed-methods approach, investigations involved both qualitative (18 individuals) and quantitative (88 households) techniques. The results show facilities used for the discharging and evacuation of liquid and solid waste. This misuse of public sanitation facilities is the result of socially constructed beliefs, and highlights a lack of community education in the use of public assets.

Keywords: sanitation, social behaviour, sanitation and hygiene education, drainage infrastructure, urban waste

Introduction

L'assainissement constitue une question majeure dans le développement durable des villes et du capital humain. En effet, au-delà des aspects strictement techniques, la gestion de l'assainissement mobilise des compétences managériales, et nécessite l'analyse puis la compréhension de l'environnement socioculturel qui prévaut dans les agglomérations africaines (I. Sy, 2024: 30). Généralement, les facteurs explicatifs de la gestion défectueuse de l'assainissement urbain sont l'étalement urbain rapide, le déficit et l'inadéquation des infrastructures d'assainissement domestiques et publics, dus à une démographie galopante non maîtrisée (H. Domenach et M. Picouët, 2002 : 117 ; J-R. Aissi, 2023 : 70). Les raisons citées sont tantôt techniques, démographiques ou géographiques (P. Tuo, 2010 : 12). Il convient cependant de s'informer sur les particularités d'ordre organisationnel, institutionnel ou culturel. Étudier la gestion de l'assainissement urbain nécessite dès lors la prise en compte du réseau organisationnel et des constructions culturelles qui prévalent dans ce secteur. Interroger la nature des connexions entre acteurs et actants, examiner le contenu des interactions entre parties prenantes s'avèrent nécessaires pour une compréhension des actions individuelles comme de groupe (O. Coutard, 2010 : 106 ; L. Debout, 2012 : 8).

Gérer l'environnement urbain prend en compte le management de plusieurs secteurs et sous-secteurs tels que l'économie, la salubrité, la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures publiques, etc. Le concept « assainissement » revêt donc une nature polysémique. Assainir, c'est se débarrasser de toute pollution et des agents de pollution (Le Petit Robert 1, 1989: 113). L'assainissement urbain est donc l'ensemble des actions coordonnées, explicitement comme implicitement, dont la finalité est de débarrasser la ville des agents pollueurs liquides, solides et gazeux. Ce processus prend en compte l'anticipation et la prise en charge des crises environnementales. Par ailleurs, la construction puis l'entretien des infrastructures d'assainissement permet d'anticiper et de gérer les déchets urbains, ainsi que les crises sanitaires. Cependant, ces ouvrages, notamment les ouvrages de drainage des eaux usées pluviales et/ou domestiques, occasionnent des coûts énormes pour les gouvernements (J.M. Halleux , J-M. Lambotte et L. Brück, 2008: 23). Les acteurs institutionnels concernés par la gestion de l'assainissement urbain et plus particulièrement de ces ouvrages entreprennent par conséquent des actions en vue de responsabiliser les populations.

À Bouaké (Côte d'Ivoire), les entités déconcentrées et décentralisées s'investissent dans la gestion des déchets domestiques, industriels et des eaux de pluie. D'abord, les services communaux représentent l'entité décentralisée ; ensuite, les entités déconcentrées impliquées

sont la direction régionale du Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (MINHAS) et ses services techniques sous tutelle, en l'occurrence l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) et la Brigade de l'Assainissement et la Salubrité (BAS). En plus des actions régulières de ces acteurs, la ville bénéficie des activités du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU), qui vise à améliorer la gestion des eaux pluviales et des ordures ménagères. L'objectif du projet est de réduire les risques d'inondations et les crises sanitaires élevés auxquels les ménages urbains pourraient être confrontés. De plus, la ville de Bouaké bénéficie de projets et de campagnes de sensibilisation implémentées par l'Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) et des associations de jeunes, sur l'utilisation rationnelle et responsable des ouvrages d'assainissement public que sont les caniveaux (Site web ONAD).

Malgré la présence de ces acteurs et projets précités, il est donné de constater plusieurs pratiques révélant une gestion défectueuse des ouvrages de drainage des eaux usées pluviales. Dès lors, comment les populations utilisent-elles les ouvrages d'assainissement ? Comment les pratiques des populations ont-elles été construites ? Faut-il en tenir compte dans la mise en œuvre des campagnes de communication pour le changement de comportement ? C'est à ces questions que tente de répondre cet article.

1. Méthodologie

Chef-lieu du District de la Vallée du Bandama et de la région de Gbêkê, la ville de Bouaké constitue le milieu géographique investigué. Les quartiers concernés par cette étude sont Koko et Sokoura. Koko est un quartier central pendant que Sokoura se retrouve en milieu péricentral. Le choix est porté sur ces quartiers du fait des opérations régulières de débouchage des ouvrages de drainage des eaux pluviales. De plus, ces quartiers sont bénéficiaires de campagnes de sensibilisation sur la gestion responsable et citoyenne de l'environnement, organisées par les associations de jeunes telles que LAMP (Les Amis du Patrimoine), U-Report, ou encore l'ONAD.

Les acteurs mobilisés lors des enquêtes se situent au niveau institutionnel et communautaire. Au niveau des acteurs institutionnels, ont été interrogés la Direction Régionale du Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, et les Services « Hygiène et Environnement » de la commune ont été interrogés. Ont été également interrogés, au niveau des acteurs communautaires, les ménages vivant aux abords des caniveaux, les leaders communautaires que sont les représentants des jeunes, des femmes, des chefs de familles et les guides religieux.

Ainsi, pour cette étude à caractère mixte, les techniques de collecte des informations sont l'observation directe, l'entretien semi-directif et l'enquête par questionnaire. Dès lors, les outils mobilisés sont la grille d'observation, le guide d'entretien et le questionnaire. La récolte des informations s'est faite en février 2024. L'échantillon quantitatif est constitué de 88 ménages (44 ménages par quartier investigué). Quant à l'échantillon qualitatif, il se compose comme suit : 02 responsables et agents de la Direction Régionale du Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, 02 responsables des services « Hygiène et environnement » de la Commune et 14 représentants de ménages (hommes et femmes).

Concernant l'analyse des données, la description statistique est utilisée pour l'analyse des données de questionnaire et l'analyse de contenu est mobilisée pour les discours d'acteurs et les données iconographiques. De ce fait, les données sont présentées sous forme de graphiques, de verbatims et de clichés photographiques.

Enfin, la théorie mobilisée pour cette étude est la théorie de la construction sociale de Berger et de Luckmann. Cette théorie stipule que la structure sociale est le fruit de la construction sociale. En effet, la structure sociale est le résultat d'une répétition, voire d'une institutionnalisation d'actions et de pratiques. Les pratiques récurrentes des individus ou des acteurs de la société aboutissent donc à une institutionnalisation des conduites, des comportements et à la constitution d'un ensemble de rôles (A. Qribi, 2010 : p134). Ainsi, pour la théorie de la construction sociale, ce sont les fruits des interactions entre les individus qui favorisent la solidité des rapports sociaux. Dans cet article, cette théorie offre un cadre pour la compréhension des pratiques des ménages, dans leur relation avec l'infrastructure publique.

2. Résultats

2.1. Détournement des ouvrages d'assainissement public

2.1.1. Caniveau : moyen d'évacuation des eaux usées domestiques

La gestion des eaux usées domestiques constitue un défi pour le management responsable des infrastructures de drainage des eaux usées en milieu urbain. Les données recueillies révèlent que la majorité des ménages situés à proximité des caniveaux y évacuent leurs eaux usées. La principale eau rejetée est l'eau grise. Il s'agit en effet des eaux de vaisselle, de bain, d'ablution. Ces eaux grises comportent parfois des restes de repas ou des restes de cuisine. Elles sont donc chargées de matières organiques qu'on retrouve désormais dans les ouvrages de drainage d'eau pluviale. En plus des eaux grises, ces ouvrages d'assainissement constituent le dépotoir des eaux vannes des ménages. Ces eaux-vannes, composées de matières fécales et d'urines proviennent des toilettes et des WC des populations. Elles viennent parfois du rejet direct des

excrétas humains contenus dans des pots/vases après utilisation des enfants. Les illustrations qui suivent représentent des modes de détournement des caniveaux pour l'évacuation des eaux usées domestiques.

Figure 1 : Ouvrage de drainage alimenté en eaux usées domestiques via une rigole (Quartier Sokoura)

Source : Nos enquêtes, 2024

Figure 2 : Tuyau connecté à un ouvrage de drainage pour rejet des eaux usées domestiques (Quartier Koko)

Source : Nos enquêtes, 2024

La figure 1 présente un ouvrage de drainage alimenté en eaux usées domestiques par le biais d'une rigole. Creuser les rigoles et les connecter aux ouvrages de drainage des eaux usées pluviales constitue un mécanisme d'évacuation des effluents liquides domestiques développé par les ménages. Cette pratique est surtout récurrente dans le quartier Sokoura. La figure 2 quant à elle présente un tuyau de type PVC¹ connecté illégalement à un ouvrage de drainage afin d'y rejeter les eaux grises principalement, et dans certains cas les eaux vannes des ménages à proximité. Ces tuyaux jouent le rôle de canal entre les toilettes de certains ménages et l'ouvrage. Cette pratique est assez récurrente dans les deux quartiers enquêtés.

2.1.2. Caniveau : espaces de miction

Les données d'observation permettent de mettre en exergue le caniveau, comme espace de miction. Les populations, ménages et passagers se soulagent librement dans les caniveaux qu'ils rencontrent dès que l'envie leur prend. Les propos de l'interviewée KOK002 en témoignent : « Souvent quand tu marches, et que l'envie te prend, bon tu vas te libérer rapidement. Même devant la cour, on sort rapidement vite fait. Les enfants, surtout quand ils sont petits, c'est

¹ Polychlorure de Vinyle : Il s'agit d'un matériau synthétique utilisé couramment pour fabriquer des tuyaux

rapide ». Même si la nature des caniveaux (ouvert) pourrait justifier cet acte, il s'agit d'une pratique interdite par la loi N° 2023-899 du 23 novembre 2023 portant sur le code de l'hygiène et de la salubrité.

Dans les ménages, il s'agit d'un acte régulier. Les enfants et les adultes y urinent quand l'envie leur vient. La miction à l'air libre, dans les caniveaux, est une pratique intergénérationnelle. Ces pratiques sont révélatrices de la représentation sociale construite autour de l'ouvrage de drainage. C'est dans cette logique que SOK006 mentionne : « Mais c'est à ça que ça sert. Quand tu es dans la rue, l'envie de pisser te prend, tu pisses rapidement, ça va sécher ou bien la pluie va partir avec (...) Quand on était petit, c'est comme ça, même maintenant. Nos parents ont fait et on fait ; il n'y a pas de problèmes ». Les caniveaux deviennent dans ce contexte un substitut des toilettes privées (ménages) et publiques (patrimoine communal).

2.1.3. Caniveau : réceptacle des déchets solides

Les ouvrages d'évacuation des eaux de pluie que sont les caniveaux sont utilisés, à Koko et Sokoura, comme réceptacle des déchets solides. Les principaux acteurs concernés sont les ménages, les passants et les commerces. Les déchets solides rejetés dans les caniveaux sont dans un premier temps les déchets organiques. Il s'agit des déchets de cuisine que sont les épluchures de fruits, de tubercules, les restes de repas ou de déchets verts comme les feuilles d'arbres, des fleurs coupées, etc. telles qu'en témoignent les figures 3 et 4.

Figure 3 : déchets organiques dans un caniveau (Quartier Sokoura)

Source : Nos enquêtes, 2024

Figure 4 : reste de cuisine dans un caniveau (Quartier Koko)

Source : Nos enquêtes, 2024

La seconde typologie de déchets retrouvée est le déchet de type non-organique. Il s'agit d'emballages plastiques, de produits de commerce, de bouteilles vides d'eau, de cannettes, de jouets abandonnés, etc. Ces déchets, du fait de leur caractère non-biodégradable sont de nature à dégrader l'environnement. La figures 5 et 6 présente une réalité commune aux deux quartiers concernés par l'étude. Les déchets non organiques présents dans les caniveaux sont de toutes sortes. Leur présence révèle un écart entre les pratiques des populations et les gestes recommandés pour une gestion responsable de la salubrité, de l'assainissement et de l'hygiène publique.

Figure 5 : Ouvrage de drainage avec déchets non-organiques (Quartier Sokoura)

Source : Nos enquêtes, 2024

Figure 6 : déchets non-organiques et organiques dans un caniveau (Quartier Koko)

Source : Nos enquêtes, 2024

Cette similarité observée dans les quartiers Koko et Sokoura souligne les représentations qu'ont ces populations du caniveau. Dans ces quartiers populaires, le caniveau à ciel ouvert constitue une « poubelle » ou un « dépotoir ». Il est donc utilisé comme tel et reçoit les déchets des ménages et des commerces de restauration à proximité.

2.2. Construction sociale des croyances et pratiques des populations

2.2.1. Regard critique sur l'éducation à la gestion des infrastructures

Poser un regard critique sur l'éducation à la gestion commune, participative et citoyenne et responsable des infrastructures permet de cerner les liens entre construction sociale et pratiques des populations. Le déficit d'éducation des populations à la connaissance du rôle des infrastructures d'assainissement public et à leurs responsabilités quant à la gestion de ces

infrastructures occasionne une utilisation non recommandée. Cette idée se perçoit à travers la figure qui suit :

Figure 7 : avis des ménages sur la variable « Les caniveaux servent à insérer nos eaux usées »

Source : Nos enquêtes, 2024

La figure 7 présente les avis des ménages sur la variable « Les caniveaux servent à insérer nos eaux usées ». La majorité des ménages interrogés (80%) pensent que les ouvrages d'assainissement servent à évacuer leurs eaux usées. À Sokoura, cette fréquence est de 87% pendant qu'à Koko, elle s'élève à 74%. Ces valeurs sont élevées et mettent en lumière la nécessité de procéder à des campagnes de sensibilisation ciblées. Les populations ne sont pas suffisamment éduquées sur la gestion des infrastructures, ce qui accentue leur incapacité à comprendre les enjeux liés aux ouvrages de drainage des eaux pluviales. Cette lacune éducative se traduit par un manque d'informations sur les fonctions et l'entretien de ces infrastructures. Pour les ménages, les ouvrages de drainages servent à l'évacuation des eaux usées, qu'elles soient pluviales comme non-pluviales. Avoir un caniveau à proximité de son habitat devient en ce moment un privilège, au point de souhaiter la construction d'un réseau de caniveau à l'intérieur des ilots. Dans ce même contexte, ENQSOK008 mentionne : « C'est pour l'eau sale. Donc quand il pleut l'eau sale de la pluie va dedans, ceux qui ont la chance d'habiter à côté peuvent mettre l'eau d'habit dedans, ça va avec (...) ». Encore, pour d'autres comme ENQKOK004 « on peut pisser dedans aussi, comme il n'y a pas de toilettes publiques. Et puis ça va sécher rapidement ». Il ressort de ces données que les populations de Bouaké (Sokoura et Koko) n'ont pas été renseignées sur les fonctions des ouvrages ainsi que leurs rôles dans l'entretien de ces infrastructures. Les populations n'ayant pas été informées avant, pendant la construction ou après la livraison des infrastructures leur octroient des rôles selon leurs besoins et leurs intérêts. Les pratiques des populations, leurs représentations mettent ici en exergue un

déficit voire une absence de responsabilisation citoyenne quant à la gestion des infrastructures publiques que sont les ouvrages de drainage des eaux pluviales. La construction de la responsabilité citoyenne est dès lors en question.

2.2.2. Pratiques accentuées par une période d'anomie

La situation des deux quartiers permet de comprendre l'influence des dynamiques sociales sur les comportements et pratiques des individus. Une atmosphère anémique, sur une longue période, est en effet en mesure de construire de nouvelles normes ou de les pérenniser durablement. Bouaké est en effet un espace anémique durant la période 2002-2011. Selon un leader communautaire : « Nous tous on versait ici, l'eau, les ordures, qui va dire quoi à qui ? En plus, avant même la crise, au moment où les agents de l'hygiène publique passaient, on versait l'eau sale dedans ». L'absence des autorités administratives, l'absence de censure occasionnent la construction de nouvelles règles basées sur la force et surtout sur la volonté de faire face aux contraintes économiques qu'occasionnent la gestion des déchets ménagers. Aussi, la période anémique renforce-t-elle les comportements déviants et inciviques de certaines populations. Dans cette même veine, AdminDr mentionne : « Sur une longue période, chacun a fait ce qu'il veut. Les jeunes ont grandi dans cette période. Et l'absence de force de l'ordre, enfin de l'autorité administrative a favorisé et même développé plusieurs pratiques non-responsables vis-à-vis de l'environnement immédiat ». Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire est, durant la crise militaro-politique traversée par le pays, considérée comme la « capitale de la rébellion ». Pendant cette période, l'on note l'absence des institutions chargées de la régulation sociale. En l'absence des acteurs chargés du contrôle social en matière de gestion de l'assainissement urbain, les populations, en situation de vulnérabilité, optent pour le choix stratégique de réduire leurs dépenses et leurs efforts. Dans cette veine, les eaux usées domestiques et les déchets solides sont gérés de manière défectueuse. Les pratiques de gestion des eaux usées et des déchets, autrefois encadrées, dépendent de la responsabilité seule des habitants. Les pratiques « défectueuses » sont intériorisées et deviennent la norme.

2.2.3. Niveau faible de connaissance des sanctions

Les résultats de l'étude montrent que le faible niveau de connaissance des sanctions liées aux pratiques non recommandées et défendues renforce les croyances construites sur les fonctions de l'ouvrage de drainage des eaux pluviales. Le code de l'hygiène et de la salubrité est très récent en Côte d'Ivoire. Il date du 23 novembre 2023. Il s'agit de la loi N° 2023-899 du 23 novembre 2023. Cette loi présente le cadre juridique et est censée cadrer les actions des citoyens en matière d'hygiène et d'assainissement. Le caractère récent de cette loi peut occasionner une

méconnaissance chez les populations surtout qu'une communication large et intensive n'est pas implémentée pour l'information des communautés urbaines sur les normes, les règles et les sanctions encourues par les comportements déviants. Une méconnaissance des sanctions est observée chez les populations. Pour elles, « Si vous n'aviez pas posé de question, nous-même on ne savait pas qu'il y avait des lois dessus » (JEUN002). Aussi, pour FEM003 : « Maintenant on ne connaît pas la loi, on ne sait pas si c'est des amendes ou bien la prison qui est nous attendent ». La méconnaissance des lois, des textes de loi, des acteurs de la chaîne tels que la Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité constitue des barrières pour l'application des textes du code de l'hygiène et de la salubrité. Le graphique qui suit présente la situation relative à la connaissance de l'existence du code de l'assainissement et de la salubrité en Côte d'Ivoire.

Figure 8 : Connaissance de l'existence du code de l'assainissement et de la salubrité

Source : Nos enquêtes, 2024

De la figure 8, il ressort que la majorité des ménages (93%) méconnaissent l'existence d'un code de l'assainissement et de la salubrité. Au quartier Koko, seulement 8% estiment connaître l'existence d'un code de l'assainissement et de la salubrité. À Sokoura, 6% des ménages, mentionnent être au fait de l'existence des textes liés à la gestion de l'assainissement et de l'hygiène publique. Ces ménages ont en effet reçu la visite des agents de la Brigade de l'Assainissement et de la Salubrité et de certains agents de la commune. Ces résultats révèlent la nécessité d'expérimenter une approche plus systématique de la gestion pour une éducation à l'assainissement des ménages.

3. Discussion

3.1. Tenir compte de la gestion des déchets liquides ménagers et de commerce

La discussion des résultats avec ceux d'autres travaux, met en exergue la nécessité de tenir compte de la situation qui prévaut dans les systèmes de gestion des autres déchets urbains. Elle met également en évidence l'importance de tenir compte des considérations culturelles intériorisées et construites. Ces analyses mettent en lumière la valeur de l'éducation à l'assainissement et à l'usage des ouvrages publics.

Il ressort des résultats de cette étude que les caniveaux sont détournés de leur fonction de draineur d'eaux usées pluviales. Les populations les utilisent comme dépotoirs de déchets solides et liquides. Ces résultats viennent corroborer ceux d'autres études réalisées dans le milieu urbain des pays en voie de développement. Ainsi, les auteurs B. Mougoue, C.V. Agofak et E.L. Nya (2021 : 150) mettent en évidence les pratiques comme le rejet des déchets liquides et solides dans les caniveaux et rigoles à Mambanda, quartier de la ville de Douala (Cameroun). Le détournement des caniveaux de leur fonction initiale est intrinsèquement lié à la gestion défectueuse des déchets domestiques. Cette exploitation des ouvrages d'assainissement occasionne, en saison pluvieuse, l'obstruction des infrastructures et des inondations fréquentes. K.A. Kouamé et A.L.M. Eleazurus (2021 : 36) révèlent les mêmes réalités à travers une étude sur l'impact environnemental de la gestion ménagère des réseaux d'assainissement et de drainage à Daloa (Côte d'Ivoire). Il ressort que les déchets des ménages, mais aussi ceux des commerces, sont rejetés dans les caniveaux sans aucun traitement. Dans un contexte où les villes d'Afrique subsaharienne ne bénéficient pas de réseaux complets, voire d'infrastructures suffisantes pour la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées, il est donné d'observer des pratiques qui favorisent la détérioration rapide des ouvrages existants. La ville de Daloa, tout comme celle de Bouaké, est marquée par une offre déficiente du service d'assainissement et de drainage, avec un système d'évacuation global constitué de réseaux de caniveaux à ciel ouvert. Cette similitude est également observée à Bonon, où l'inadéquation et la déficience des services publics occasionnent confortent les pratiques à caractère irresponsable chez les populations. Pour F. Gohourou et Q.C. Yao-Kouassi (2022 : 122), l'inégalité socio-spatiale d'accès aux services d'assainissement dans la ville fait des rues et des caniveaux une alternative pour l'évacuation des déchets ménagers. Pour renchérir, les observations de S. Coulibaly, A. Coulibaly et B. Diarrassouba (2022 : 156), présentent les mêmes modes de gestion des caniveaux chez les populations de Bouna. La population de Bouna utilise en effet les caniveaux proches de leur lieu d'habitation comme exutoire des eaux usées et des excréta. Ils notent

également l'effet des déterminants physiques, à savoir les pentes sur les caniveaux à ciel ouvert. Ceux-ci deviennent des réceptacles de déchets quand les déchets sont déversés au bord ou en amont.

Ces auteurs mettent en lumière une similitude de pratiques tant dans les quartiers précaires comme dans les résidentiels. La disponibilité des infrastructures et des services domestiques et publics devient donc une variable nécessaire dans l'étude des comportements individuels et collectifs quand on parle d'assainissement urbain. Dans la même mesure, il convient d'exploiter de manière approfondie la gestion des déchets ménagers, commerciaux, voire industriels lorsqu'on s'investit dans l'étude de la gestion des ouvrages d'assainissement public.

3.2. Éducation à la citoyenneté environnementale pour déconstruire des pratiques construites

Les analyses des modes de gestion des déchets solides et liquides ménagers soulignent les déterminants d'ordre socioculturel et historique du détournement des caniveaux. Il ressort de cette analyse que les populations exploitent les caniveaux selon une logique rationnelle « homo economicus ». Les pratiques occasionnées par cette logique sont confortées par l'absence de règles, l'insuffisance de contrôle et la méconnaissance des textes en vigueur en ce qui concerne l'assainissement et les biens d'utilité publique. Ces pratiques des populations, arborant un insigne « anti-citoyen », sont intériorisées donc construites dans le temps jusqu'à constituer des normes sociales ou communautaires. Ainsi, V.A. Simbu, H.H. Mangenda, F. Puela Puela, K.E. Wamba et al. (2022 : 7) montrent que les populations de Kinshasa sont conscientes des risques de santé et de l'impact d'un environnement insalubre sur leur santé. Cependant, elles adoptent des pratiques qui vont à l'encontre des règles d'hygiène et de la citoyenneté. Il s'agit par exemple de l'usage des caniveaux tard dans la nuit et de l'incinération des déchets. Pour ces auteurs, une sensibilisation efficace, est nécessaire si l'on veut parvenir à l'adoption de pratiques saines et recommandées. Généralement, les populations souhaitent le curage régulier des caniveaux, opération qui engendre des coûts pour les gouvernements locaux. Les ouvrages d'assainissement sont en ce moment considérés, tout comme à Bouaké, comme des dépotoirs que les autorités locales doivent vider. Sur cette base, l'impératif de l'éducation à l'assainissement refait surface. O.M. Kouaro et S. Koto, I. Tahibou (2021 : 454), quant à eux, en jetant un regard sur les pesanteurs socioculturelles liées à l'appropriation des pratiques d'hygiène dans les écoles primaires à Djougou (Benin), montrent que l'éducation à l'hygiène reste la principale voie susceptible d'entraîner un changement de comportement de la population afin de parvenir à une amélioration du cadre de vie. Cependant, ils préconisent une

approche de construction des comportements à partir de l'éducation de base. Ils poursuivent ensuite en mettant l'accent sur le lien entre éducation à l'assainissement et pratiques des populations. Ils montrent que le manque d'éducation aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement s'explique par le manque de connaissance, le manque d'information ou de moyen financier, pour d'autres, cela relève de leur croyance. Les représentations et les perceptions des acteurs, les facteurs culturels, l'ignorance et la non appropriation des pratiques d'hygiène, constituent autant de facteurs qui influent sur l'hygiène et l'assainissement. Ils terminent en préconisant une intensification des campagnes de sensibilisation auprès des différents acteurs afin de parvenir à cet objectif idéal (S. Koto, I. Tahibou et O.M. Kouaro, 2022 : 312). Dans le même sens, M.D. Moro, F.R. Brou et M. Kouakou (2023 : 211) montrent que les pratiques sociales liées à l'usage des caniveaux par les habitants de Yao Sehi sont guidées, conditionnées et orientées par les représentations que se fait la population. M. Diarrassouba Épse BAMBA et E.S.D. N'Doli (2021 : 414), signalent que le manque d'éducation environnementale est un déterminant de risques sanitaires. Partant d'une étude sur Abobo (Côte d'Ivoire), ils conviennent que la communication active, l'éducation et la formation, incluses dans une stratégie globale permettront d'assainir le cadre de vie des populations. Des innovations managériales, basées sur le management participatif des infrastructures et des déchets urbains, sont à préconiser, au niveau local et national. Pour ces auteurs, la sensibilisation doit être impulsée à partir des écoles primaires ou secondaires et dans les ménages, étant donné que les enfants et les femmes sont les plus sensibles à contracter des maladies.

De ces analyses, il ressort que gérer efficacement les ouvrages d'assainissement que sont les caniveaux à ciel ouvert, en milieu urbain, nécessite une planification stratégique et opérationnelle du changement de comportement. Une telle entreprise nécessite la mobilisation des acteurs institutionnels, privés, et communautaires. L'éducation pour le changement de comportement, dans le contexte des pays en voie de développement, implique la prise en compte de sensibilités culturelles. Les structures techniques gagneraient donc à examiner la sociohistoire des espaces géographiques concernés. Déconstruire pour reconstruire est par conséquent le slogan à opérationnaliser dans la construction de villes durables et sûres.

Conclusion

Cette étude a porté sur les déterminants de l'usage communautaire des ouvrages de drainage des eaux pluviales en milieu urbain. L'exploitation sous une approche mixte des données d'observation a permis de mettre en lumière les pratiques des riverains en ce qui concerne leur proximité avec les caniveaux en passant par les croyances sociales qui les justifient. Il ressort

dans un premier temps que les caniveaux, ouvrages de drainages sont détournés de leur usage par les populations. Ces ouvrages deviennent dès lors des espaces de miction, des réceptacles d'eaux usées domestiques et des déchets solides urbains. Il ressort ensuite que ces pratiques sont le résultat de croyances socialement construites et consolidées du fait de la période anémique traversée par la ville. En outre, les populations riveraines ne sont pas éduquées au management participatif et responsable des infrastructures de drainage. Il découle de ces éléments la nécessité d'une éducation à l'assainissement et à la préservation du patrimoine public qui tient compte des sensibilités sociales et culturelles des populations. Une telle initiative devra également tenir compte de l'ensemble des acteurs qui interviennent explicitement et implicitement sur la question. Dans sa mise en œuvre, elle devrait occasionner l'élaboration du sociogramme du système de gestion de l'environnement urbain. En interrogeant les interactions riverains-infrastructures publiques, ce travail examine et fait une ouverture sur l'exploration du concept « capital assainissement ». De ce fait, qu'est-ce que le capital assainissement ? Quelles en sont les implications ?

Références bibliographiques

AISSI Jean-Roïtinos, 2023, « Effet de la croissance démographique sur l'assainissement de la ville de Lokossa », *Revue Della Afrique*, Vol.5, N°12 p.130-153.

BAMBA Massata Épouse DIARRASSOUBA et N'DOLI Stéphane Désire Eckou, 2021, « Assainissement et risque de maladies chez les populations de Kennedy Clouetcha dans la commune d'Abobo à Abidjan (Côte d'Ivoire) », *Les cahiers de l'ACAREF*, Vol. 3, N°6, tome 3, pp.154-169.

COULIBALY Salifou, COULIBALY Adama et DIARRASSOUBA Bazoumana, 2022, « L'Assainissement du cadre de vie urbain, une préoccupation majeure au cœur de l'aménagement de la ville de Bouna (Côte d'Ivoire) », *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, Vol. 1, N°11, pp.147-166.

COUTARD Olivier, 2010, « Services urbains : la fin des grands réseaux ? », Dans Lévy J. et Coutard O. (dir.), *Écologies urbaines*, Paris, Economica, pp.103-129.

DEBOUT Lise, 2012, « “Réseau mou” et intégration urbaine. Particularités du service de gestion des déchets ménagers », *Flux*, Vol. 1, N°87, 2012. pp.7-17.

DIARRASSOUBA Massata Épouse BAMBA et N'DOLI Eckou Stéphane Désire, 2021, « Assainissement et risque de maladies chez les populations de Kennedy Clouetcha dans la

commune d'Abobo à Abidjan, Côte d'Ivoire », *Les Cahiers de l'ACCAREF*, Vol. 3, N°6, Tome 3, pp.154-169.

DOMENACH Hervé et PICOUËT Michel, 2002, « Environnement et pressions démographiques », Charbit Y. (ed.) *Le monde en développement : démographie et enjeux socio-économiques*, La Documentation française, p.117-138.

GOHOUROU Florent et YAO-KOUASSI Quonan Christian, 2022. « Système de gestion des déchets et vulnérabilité des populations de Bonon (Côte d'Ivoire) », *Revue ivoirienne de géographie des savanes (RIGES)*, N°12, p.120-133.

HALLEUX Jean Marie, LAMBOTTE Jean-Marc et Brück Laurent, 2008, « Étalement urbain et services collectifs : Les surcoûts d'infrastructures liés à l'eau », *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, N°1, p.21-42.

KOTO Soumanou, TAHIBOU Idrissou et KOUARO Ouassa Monique, 2022, « Plaintes des usagers par rapport aux problèmes d'hygiène dans la ville de Parakou et stratégies de résiliences par la police sanitaire », *Editions Francophones Universitaires d'Afrique*, p.393-415.

KOUAME Kouadio Arnaud et ELEAZARUS Atsé Laudose Miguel, 2021, « Impact environnemental de la gestion ménagère des réseaux d'assainissement et de drainage à Daloa (centre-ouest ivoirien) », *Les Cahiers de l'ACCAREF*, Vol. 3, N°7, Tome 3, pp.26-42.

KOUARO Ouassa Monique et KOTO Soumanou, TAHIBOU Idrissou, 2021, « Pesanteurs socioculturelles liées à l'appropriation des pratiques d'hygiène dans les écoles primaires à Djougou au Bénin », *Revue DJIBOUL*, Vol.5, N°002, p.444-457.

MORO Moro Dominique, BROU Félix Richard et M'BRA Kouakou, 2023, « Pratiques hygiéniques en milieu précaire urbain et défi éco-sanitaire », *Dans Collection Recherches & Regards d'Afrique*, p.188-215.

MOUGOUE Benoît, AGOFAK Clarisse Viviane et NYA Esther Laurentine, 2021, « Gestion des déchets ménagers dans le quartier Mambanda (Douala-Cameroun) : quelles stratégies durables ? », *Revue european scientific journal*, Vol.17, N°39, p.138-156.

QRIBI Abdelhak, 2010, « Socialisation et identité. L'apport de Berger et Luckmann à travers "la construction sociale de la réalité" », *Revue Bulletin de psychologie*, Vol. 506, N° 2, pp.133-139.

ROBERT Paul et REY Alain et REY-DEBOVE Josette, 1989, *Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, France, Le Robert, 2171p.

SIMBU Vuni Alexis, MANGENDA Holenu Holy, PUELA Puela Fidel, WAMBA Kinsungila Elvis, MUTAYIYA Tshibuabua Faustin, MASAMUNA Parfait, NZUZI Lelo Francis, KOMANDA Aloni Jules, UMBA-DI-MBUDI Nzau Clément, 2022, *Etude de la gestion actuelle des déchets urbains à Kinshasa par observation le long de l'avenue université*, Revue Environnement, ingénierie & développement, Vol.88, p.3-11

SY Ibrahima, 2024, *Assainissement, espace urbain et santé : Le cas de Rufisque (Sénégal)*, Editions L'Harmattan, 488p.

TUO Pega, 2010, *Assainissement et gestion de l'environnement dans la commune d'Adjamé : le cas de Williamsville (Abidjan - Côte d'Ivoire)*, Mémoire Online, Institut de Géographie Tropicale, Université de Cocody, Abidjan, 129p.